

О.П.Перепелиця*, А.І.Самчук, О.П.Красюк, Т.В.Петренко, Б.С.Хоменко, М.М.Лазаренко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БІШОФІТУ ТА КАЛІЙ ХЛОРИДУ
З ФОСФАТНОЮ КИСЛОТОЮ У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ

Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

* e-mail: chitanva@ukr.net

Методом осадження із водних розчинів бішофіту, калій хлориду, фосфатної кислоти та калій гідроксиду виділено сполуку $\text{KMgPO}_4 \cdot 2,5\text{H}_2\text{O}$ (I), склад якої підтверджено хімічним аналізом. Сполуку досліджено методами термогравіметрії та рентгенофазового аналізу, встановлено температурний інтервал дегідратації, температуру фазового переходу та ізоструктурність I ромбічному $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Ключові слова: бішофіт, каліймагній фосфат, термогравіметрія, рентгенофазовий аналіз.

ВСТУП. Вивчення взаємодії сполук калію і магнію з фосфатною кислотою в різних умовах пов'язане з одержанням подвійного фосфату калію та магнію, який відомий у вигляді солей $\text{KMgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (струвіт) [1–3], $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [4–6] і KMgPO_4 [7–9].

Найбільше даних опубліковано про синтез, будову та властивості струвіту, оскільки він існує у природі і його монокристали одержують штучно із водних розчинів [10–12]. Сполука $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ досліджена меншою мірою. Умови її одержання описані в роботі [6], за цією методикою осад сполуки випадає із водного розчину хлориду магнію, калійгідрогенфосфату та калій хлориду. Цю ж сполуку одержують взаємодією подвійної солі складу $\text{KHCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ з фосфатною кислотою [13]. Існують також інші методики синтезу такого подвійного фосфату, у яких використовують як вихідні різноманітні речовини магнію, калію та фосфатовмісні реактиви. Так, наприклад, $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ виділено із водних розчинів у системі $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2\text{—KOH—H}_3\text{PO}_4\text{—H}_2\text{O}$ при 80°C у вузькому інтервалі рН, близько 7 [8].

Узагальнюючи результати досліджень каліймагній фосфатів різних авторів упродовж останніх восьмидесяти років, можна умовно виділити три напрями їх використання. Перший пов'язаний з виробництвом комплексних каліймагнійфосфатних добрив пролонгованої

дії через низьку розчинність $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (це як ранні [4, 5], так і сучасні роботи [14]). Інший напрям стосується використання безводного каліймагній фосфату в якості біологічних матеріалів — цементів та кераміки [9, 15, 16] і, нарешті, ще одне перспективне використання названих сполук — це адсорбція ^{137}Cs і ^{90}Sr із об'єктів довкілля [12, 17, 18] шляхом заміщення йонів калію. Оскільки у разі застосування каліймагній фосфату для іммобілізації радіоактивних ізотопів на обширних забруднених територіях необхідні значні його кількості, то виникає потреба у пошуку доступного та надійного способу його одержання.

У зв'язку з цим мета даної роботи полягала у дослідженні взаємодії магній хлориду (із бішофіту), калій хлориду (природний аналог — мінерал сильвін) з фосфатною кислотою у водних розчинах у присутності калій гідроксиду, одержанні індивідуальної сполуки, вивчення її складу та властивостей.

ЕКСПЕРИМЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Для досягнення поставленої мети готували серію проб окремого розрізу системи $\text{KCl—MgCl}_2\text{(із бішофіту)—H}_3\text{PO}_4\text{—KOH—H}_2\text{O}$. Хімічний склад бішофіту визначено раніше [19]; калій хлорид, фосфатна кислота та калій гідроксид мали кваліфікацію ч.д.а. Ці проби робили так, щоб концентрації калій хлориду, магній хлориду і калій гідроксиду були постійні,

а співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$ змінювалось від 0.27:1.00 до 3.73:1.00. Концентрації розчинів магній хлориду, калій хлориду були у межах 0.96–1.0, а концентрація розчину калій гідроксиду — 0.198 моль/л. Проби даної серії готували у такій послідовності: спочатку у скляні конічні колби ємністю 200 мл наливали по 4 мл розчину калій хлориду, потім такий же об'єм розчину магній хлориду (із бішофіту), тоді приливали розчин фосфатної кислоти в об'ємах від 1 до 14 мл і далі — воду до постійного об'єму. Після цього ніяких ознак утворення осаду фосфату не спостерігали, тому рН одержаних розчинів із сумішеш зазначених речовин направлено збільшували прибавлянням постійного об'єму розчину калій гідроксиду, але так, щоб у двох останніх пробах, де задане співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$ дорівнювало 3.20:1.00 і 3.73:1.00, осад не випадав.

Проби серії витримували 15 днів для встановлення рівноваги при температурі 25 °С. періодично їх перемішували струшуванням. Після цього осади відфільтрували, у фільтраті та осадах визначили вміст магнію і фосфору за методикою [20]; вміст калію в осадах — методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії [20], у фільтратах також вимірювали рН (прилад И 160 МИ), як описано в роботі [21].

На рис. 1 показана залежність рН фільтратів різних проб окремого розрізу системи $\text{KCl}-\text{MgCl}_2$ (із бішофіту)– H_3PO_4 – $\text{KOH}-\text{H}_2\text{O}$ від заданого співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$.

Рис. 1. Залежність рН фільтратів різних проб окремого розрізу системи $\text{KCl}-\text{MgCl}_2$ (із бішофіту)– H_3PO_4 – $\text{KOH}-\text{H}_2\text{O}$ від заданого співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$.

Із рисунку видно, що процес утворення осаду найповніше відбувається при вказаному співвідношенні, рівному [1.59:1.00] і [2.67:1.00] та рН від 12.3 до 7.41. Оскільки система п'ятикомпонентна, то інтерпретувати природу утворених осадів у залежності від рН і заданого співвідношення компонентів однозначно неможливо. Тому у пробах цієї системи визначали концентрації іонів магнію та атомів фосфору у рідкій фазі і в осадах (в осадах також визначали вміст іонів калію).

Рис. 2. Залежність концентрації атомів фосфору в рідкій фазі окремого розрізу системи $\text{KCl}-\text{MgCl}_2$ (із бішофіту)– H_3PO_4 – $\text{KOH}-\text{H}_2\text{O}$ від заданого співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$. 1 — експериментально одержано; 2 — теоретично розраховано за умови відсутності гідролізу.

На рис. 2 показана залежність концентрації атомів фосфору у рідкій фазі даної системи від заданого співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$. Тут ламана лінія 1 відповідає аналітично визначеним концентраціям атомів фосфору у фільтратах системи, а лінія 2 — теоретично розрахованим з припущенням, що в осад випадає сполука складу $\text{KMgPO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Як видно, спостерігається невідповідність ліній 1 і 2, хоча обидві вони мають злам при заданому співвідношенні $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$, рівному 1.00:1.00. Це вказує, з одного боку, на утворення в осаді сполуки $\text{KMgPO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, а з іншого — на утворення в осадах із співвідношенням $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$, меншим 1.00:1.00, продуктів гідролізу, внаслідок чого рідка фаза збагачується аніонами PO_4^{3-} , а осади — OH -групами. Що стосується концентрації магнію, то

для співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}] = 0.27-1.59$ у фільтрагах його містилося від 0.005 до 0.008 мг/мл, тобто практично весь введений Mg^{2+} переходить в осад.

Результати хімічного аналізу осадів різних проб окремого розрізу системи $\text{KCl}-\text{MgCl}_2(\text{із бішофіту})-\text{H}_3\text{PO}_4-\text{KOH}-\text{H}_2\text{O}$

Задане А:В*	Маса осаду, г	Вміст елемента в осаді, %			Знайдене А:В в осаді
		К	Mg	Р	
0.27	0.40	9.53	24.56	3.19	1.00:0.10
0.53	0.32	10.97	15.16	7.47	1.00:0.37
0.80	0.43	15.70	11.76	14.45	1.00:0.96
1.07	0.58	18.12	10.63	12.36	1.00:0.91
1.60	0.65	19.17	11.35	14.08	1.00:0.97
2.13	0.73	19.00	12.18	15.33	1.00:0.99
2.67	0.33	7.64	14.65	14.54	1.00:0.78
3.20	Не утв.	—	—	—	—
3.73	"	—	—	—	—

* А:В — співвідношення $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$.

Щоб остаточно встановити склад осадів, виконували їх аналіз на вміст калію, магнію та фосфору (таблиця). З цих даних видно, що при рН 12 і малій концентрації у пробах фосфатної кислоти в осадах можливе утворення продуктів, що містять OH -групи, наприклад, основних фосфатів складу $[\text{Mg}(\text{OH})]_3\text{PO}_4$, $\text{Mg}_5(\text{OH})(\text{PO}_4)_3$ або $\text{Mg}(\text{OH})_2$. З таблиці також очевидно, що сполука складу $\text{KMgPO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, найімовірніше, утворюється при співвідношенні $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}]$, рівному від 1.59:1.00 до 2.13:1.00, тобто при надмірі (по відношенню до стехіометрії) фосфатної кислоти. Порівняння даних, наведених на рис. 1, 2 і в таблиці, вказує, що найдостовірнішу інформацію про склад осадів, що утворюються у багатокомпонентних системах з іонним обміном та можливим процесом гідролізу, дає повний аналіз таких осадів на вміст елементів та води.

Для дослідження складу та властивостей осад фосфату одержували в таких же умовах, як у вивченій системі, при заданому співвідношенні $[\text{PO}_4^{3-}] : [\text{Mg}^{2+}] = 2.13:1.00$ і рН фільтрату 9.88.

Знайдено, %: К — 19.0; Mg — 12.2; P — 15.3; H_2O — 21.3. $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$. Розраховано, %: К — 19.22; Mg — 11.95; P — 15.02; H_2O — 22.1.

Результати цього аналізу підтверджують попереднє припущення про утворення у дослідженій системі гідратованого каліймагній фосфату і узгоджуються з даними роботи [8], де описано утворення осадів $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ та $\text{KMgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ у системі $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2-\text{KOH}-\text{H}_3\text{PO}_4-\text{H}_2\text{O}$.

Щоб дослідити термічні властивості одержаного фосфату, використовували термогравіметричний аналіз (дериватограф П.Паулік-Л.Паулік-Л.Ердей, у платиновому тиглі, з наважкою $0.09 \cdot 10^{-3}$ кг зі швидкістю $0.33 \text{ }^\circ\text{C}/\text{с}$; ДТА = 50, ДТГ = 1000; шкала ТГ — $0.09 \cdot 10^{-3}$ кг) (рис. 3). На кривій ДТА з початком при $60 \text{ }^\circ\text{C}$ помітний широкий ендоефект з мінімумом при $115 \text{ }^\circ\text{C}$. На цьому ендоефекті є плече при $100 \text{ }^\circ\text{C}$, тому даний ендоефект доцільно трактувати як накладання двох суміжних ефектів, що відповідають відщепленню адсорбційної та кристалізаційної води. Це підтверджує також втрата маси на кривій ТГ, яка вказує на зменшення маси від 0 до 21.3 % при нагрі-

Рис. 3. Дериватограма $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$.

ванні зразка від 60 до 200 °С. Із даних кривих ДТА, ДПГ і ПГ кількісно розділити воду за її природою не вдається, але, виходячи з численних відомих даних про склад кристалогідратів каліймагній фосфату, можна висловити версію, що у брутто складі $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ є один моль води кристалогідратної (відщеплюється при 100–200 °С) і півтора моля адсорбованої води (виділяється при 60–100 °С).

Якщо ж керуватись результатами термогравіметричного аналізу $\text{KMgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, із якого вода виділяється до 100 °С і $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (вода з нього виділяється після 100 і до 200 °С) [8], то можна вважати, що у нашому випадку одержана суміш цих двох кристалогідратів з перевагою $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

На кривій ДТА зневодненого прожарюванням $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ зразка при 760 °С спостерігається інтенсивний екзоефект, який викликаний незворотним поліморфним перетворенням. У роботі [8] подібний екзоефект відмічений при 470 °С, який автори пояснюють переходом аморфного стану в кристалічний. З напих даних випливає, що KMgPO_4 існує у двох α - та β -модифікаціях.

Для підтвердження даного припущення використано рентгенофазовий аналіз з комп'ютерною ресстрацією кутів відбиття (ДРОН УМ-3, з мідним випромінюванням, точність запису кутів відбиття $\pm 0,04^\circ$). На рис. 4 показані рентгенограми $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ та нагрітого до 850 °С зразка цієї речовини.

Порівняння рентгенограм $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ і $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (сполуку було спеціально одержано у вигляді аналітичної форми за стандартною методикою [22]) дозволило виявити їх ідентичність за значеннями кутів відбиття відповідних ліній, хоч їх інтенсивність для цих двох сполук була різною. Для синтезованого $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ як зразка порівняння були розраховані параметри орторомбічної елементарної комірки, які мають значення: $a = 0.5605$; $b = 0.8722$; $c = 0.4796$ нм; тоді як за даними [23] $a = 0.5613$; $b = 0.8767$; $c = 0.4791$ нм, а за даними [7] сполука відноситься до орторомбічної сингонії, пр.гр. $Rmn2$: $a = 0.5621$; $b = 0.4810$; $c = 0.8774$ нм; гут значення параметрів b і c переставлені місцями. Отже, значення парамет-

Рис. 4. Рентгенограми $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (а); $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ (б); $\beta\text{-KMgPO}_4$ (в).

рів елементарної комірки синтезованого зразка цієї сполуки відповідають встановленим раніше іншими авторами.

Параметри елементарної комірки сполуки $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ розраховували [24], виходячи із її ізоструктурності $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, внаслідок чого одержані значення орторомбічної елементарної комірки: $a = 0.5676$; $b = 0.8712$; $c = 0.4753$ нм; $V = 0.2350$ нм³.

Для $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, одержаного в даній роботі, об'єм елементарної комірки — 0.2345 нм³, що підтверджує відомий факт близьких значень радіусів йонів NH_4^+ і K^+ , але одночасно вказує на дещо менше значення радіуса іона NH_4^+ .

Якщо порівнювати розраховані у цій роботі параметри елементарної комірки $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ з наведеними для $\text{KMgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [7]:

$a = 0.5764$; $b = 0.5919$; $c = 0.8444$ нм; то спостерігається невідповідність, що можна пояснити впливом різних факторів — умовами синтезу, хімічним складом сполук, вибором авторами способу ідентифікації рентгенограм та ін.

Отже, можна вважати встановленим, що KMgPO_4 при низьких температурах одержується у вигляді α -модифікації, яка ізоструктурна амонієвмісній сполуці аналогічного складу. При нагріванні α - KMgPO_4 до 760°C відбувається незворотний фазовий перехід у β - KMgPO_4 , який має структуру, відмінну від первинної. У роботі [8] такого роду ефект спостерігали при 470°C , але про існування α - і β -модифікацій каліймагній фосфату не згадується. Рентгенограми низькотемпературних модифікацій KMgPO_4 за нашими і літературними [8] даними ідентичні, як і рентгенограми KMgPO_4 , прожареного при 800 – 850°C . Це ще раз доводить існування для KMgPO_4 незворотного фазового переходу, що забезпечує можливість одержання стійкої кераміки на основі цієї сполуки за умови її нагріву вище 800°C .

ВИСНОВКИ. Методом хімічного аналізу рідкої фази окремого розрізу системи KCl-MgCl_2 (із бішофіту)– H_3PO_4 – $\text{KOH-H}_2\text{O}$ на вміст Mg^{2+} і PO_4^{3-} та хімічного аналізу осадів, що утворюються у цій системі, на вміст K^+ , Mg^{2+} і PO_4^{3-} визначено умови утворення $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$, чим доведена можливість одержання цієї речовини у промислових об'ємах із природних мінералів бішофіту та сильвініту.

Методом термогравіметрії для одержаної сполуки встановлені температури дегідратації та незворотного $\alpha \rightarrow \beta$ поліморфного переходу.

Рентгенографічно виявлена ізоструктурність $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ і $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$, на підставі чого для останньої сполуки розраховані параметри елементарної комірки орторомбічної сингонії, підтверджений незворотний характер $\alpha \rightarrow \beta$ поліморфного переходу.

Результати даної роботи можуть бути використані для одержання спеціальних цементів і кераміки, а також сумішей із вмістом каліймагній фосфату з метою вилучення ^{137}Cs і ^{90}Sr із водного середовища та ґрунтів і фіксацією цих ізотопів у труднорозчинні сполуки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИШОФИТА И КАЛИЙ ХЛОРИДА С ФОСФАТНОЙ КИСЛОТОЙ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

А.П.Перепелиця, А.И.Самчук, О.П.Красюк, Т.В.Петренко*, Б.С.Хоменко, М.М.Лазаренко

Национальный университет пищевых технологий, ул. Владимирская, 68, Киев, 01601, Украина
* e-mail: chitanyva@ukr.net

Методом осаждения из водных растворов бишофита, калий хлорида, фосфорной кислоты и калий гидроксида выделено соединение $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ (I), состав которого подтвержден химическим анализом. Соединение исследовано методами термографии и рентгенофазового анализа. Установлены температурный интервал дегидратации, температура фазового перехода и изоструктурность I ромбическому $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

К л ю ч е в ы е с л о в а: бишофит, калиймагний фосфат, термогравиметрия, рентгенофазовый анализ, эндоэффект.

INTERACTION OF BISHOFITE AND POTASSIUM CHLORIDE WITH PHOSPHORIC ACID IN AQUEOUS SOLUTION

О.П.Перепелиця, А.І.Самчук, О.П.Красіук, Т.В.Петренко*, В.С.Хоменко, М.М.Лазаренко

National University of Food Technologies, 68 Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
* e-mail: chitanyva@ukr.net

By the method of deposition of aqueous solutions bischofite, potassium chloride, phosphoric acid and potassium hydroxide selected compound $\text{KMgPO}_4 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$ (I), the composition of which is confirmed by chemical analysis. The compound studied by thermography and X-ray diffraction. determined the temperature range of dehydration, temperature phase transition and the same type of structures I and rhombic $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

K e y w o r d s: bishofite, potassiummagnesium phosphate, thermogravimetry, X-ray analysis.

ЛІТЕРАТУРА

1. Taylor A.W., Frazier A.W., Gurney E.L. Solubility Products of Magnesium Ammonium and Magnesium Potassium Phosphates // Transactions of the Faraday society. -1963. -59, № 487. -P. 1580–1584.
2. Mathew M., Schroeder I.W. Crystal Structure of Struvite Analogue, $\text{MgKPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ // Acta crystallographica. -1979. -35, № 1. -P. 11–13.

3. Luff B.V., Reed R.B. Thermodynamic Properties of Magnesium Potassium Orthophosphate Hexahydrate // J. Chem. Eng. -1980. -25, № 4. -P. 310-312.
4. U.S. Patent 3, 615, 186. Process of making hydrates of Potassium-Magnesium phosphates / Jahn-Held W., Braun O. -Publ. 1971.
5. U.S. Patent 4, 217, 333. Process for the production of Potassium Magnesium phosphate / Loblich K.-R. -Publ. 1979.
6. Bassett H., Bedwell W.L. Ammonium magnesium phosphate and related compounds // J. Chem. Soc. -1933. -Pt. II. -P. 854-871.
7. Печковський В.В., Чудинова Н.Н., Мельникова Р.Я. и др. Атлас инфракрасных спектров фосфатов. Двойные моно- и дифосфаты. -М.: Наука, 1990.
8. Hashimoto K., Toda Y., Mitsuyama N. et al. Mg(NO₃)₂-KOH-H₃PO₄-H₂O // Gypsum & Lime. -1994. -№ 249. -P. 45-54.
9. Ying Yu, Chao Xu, Honglian Dai. Preparation and characterization of a degradable magnesium phosphate bone cement // Regenerative Biomaterials. -2016. -P. 231-237.
10. Graeser S., Postl W., Bojar H.-P. et al. Struvite-(K), KMgPO₄·6H₂O, the potassium equivalent of struvite – a new mineral // Eur. J. Mineral. -2008. -20. -P. 629-633.
11. Chauhan C.K., Vyas P.M., Joshi M.J. Growth and characterization of Struvite-K crystals // Cryst. Res. Technol. -2011. -46, № 2. -P. 187-194.
12. Dikiy N.P., Dovbnya A.N., Lyashko Yu. V. et al. Sorption properties of Magnesium-Potassium phosphate matrix // Problems of atomic science and technology. -2015. -97, № 3. -P. 79-82.
13. Gmelin's Handbook of Inorganic Chemistry. -1939. -4, № 27 (B). -P. 465-466.
14. Fernandez Lozano J.A., Colmenares A.R., Rosas D. A novel process for the production of multinutrient phosphatic base fertilizers from sea water bitter and phosphoric acid // Interciencia. -1999. -24, № 5. -P. 317-320.
15. Taris A., Grosso M., Viani A. et al. Reaction Monitoring of Cementing Materials through Multivariate Techniques Applied to time-resolved Synchrotron X-Ray Diffraction Data // Chemical engineering transactions. -2015. -43. -P. 895-900.
16. Gardner L.J., Lejeune V., Corkhill C.L. et al. Evolution of the phase assemblage of blended magnesium potassium phosphate cement binders at 200 °C and 1000°C // Advances in Applied Ceramics. -2015. -114, № 7. -P. 386-392.
17. Корчемкин И.В., Болдин М.С. Имобилизация цезия в фосфатную керамику со структурой β-тридимита // Вестн. Нижегородск. у-та им. Н.И.Лобачевского. -2014. -1, № 1. -С. 104-109.
18. Винокуров С.Е., Куляко Ю.М., Слюнчев О.М. Магний-калий-фосфатные матрицы для иммобилизации жидких высокоактивных отходов // Радиохимия. -2009. -51, № 1. -С. 56-62.
19. Самчук А.І., Красюк О.П., Петренко Т.В. та ін. Дослідження хімічного складу бішофіту // Укр. хим. журн. -2016. -82, № 8. -С. 98-101.
20. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Жовинський С.Я. та ін. Особливості розподілу селену в об'єктах довкілля України // Мінерал. журн. -2010. -32, № 2. -С. 94-100.
21. Перепенця О.П., Петренко Т.В., Хоменко Б.С. та ін. Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадам // Укр. хим. журн. -2016. -82, № 2. -С. 95-99.
22. Перепенця О.П., Петренко Т.В., Самчук А.І., Хоменко Б.С. Взаємодія бішофіту з фосфатною кислотою у водному розчині // Біоресурси та природокористування. -2016. -8, № 3-4. -С. 35-39.
23. Картоотека ASTM, США.
24. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Под ред. проф. Я.С.Уманского. -М.: Физматгиз, 1961.

REFERENCES

1. Taylor A.W., Frazier A.W., Gurney E.L. Solubility Products of Magnesium Ammonium and Magnesium Potassium Phosphates. *Transactions of the Faraday society*. 1963. 59 (487): 1580.
2. Mathew M., Schroeder I.W. Crystal Structure of Struvite Analogue, MgKPO₄·6H₂O. *Acta crystallographica*. 1979. 35 (1): 11.
3. Basil B. Luff, Robert B. Reed. Thermodynamic Properties of Magnesium Potassium Orthophosphate Hexahydrate. *J. of chemical and engineering*. 1980. 25 (4): 310.
4. Patent U.S. 3, 615, 186. Jahn-Held W., Braun O. Process of making hydrates of Potassium-Magnesium phosphates. 1971.
5. Patent U.S. 4, 217, 333. Loblich K.-R. Process for the production of Potassium Magnesium phosphate. 1979.
6. Bassett H., Bedwell W.L. Ammonium magnesium phosphate and related compounds. *J. of the chemical society*. 1933. II: 854-871.
7. Pechkovskiy V.V., Chudynova N.N., Melnykova R.Ia., Dziuba E.D., Malashonok Y.E., Barannykova T.Y., Liutsko V.A. *Atlas of infrared spectra of phosphates. Double mono- and diphosphates*. (Moscow: Nauka, 1990). [in Russian].
8. Hashimoto K., Toda Y., Mitsuyama N., Imamura Y., Udagawa S., Hashimoto K. Chemical Composition of Magnesium Phosphates Prepared by a Wet Chemical Method Using the Mg(NO₃)₂-KOH-H₃PO₄-H₂O System. *Gypsum & Lime*. 1994. 249: 45.
9. Ying Yu, Chao Xu, Honglian Dai. Preparation and

- characterization of a degradable magnesium phosphate bone cement. *Regenerative Biomaterials*. 2016. 231.
10. Graeser S., Postl W., Bojar H.-P., Berlepsch P., Ambruster T., Raber T., Ettinger K., Walter F. Struvite-(K), $\text{KMgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, the potassium equivalent of struvite – a new mineral. *Eur. J. Mineral.* 2008. **20**: 629.
 11. Chauhan C.K., Vyas P.M., Joshi M.J. Growth and characterization of Struvite-K crystals. *Cryst. Res. Technol.* 2011. **46** (2): 187.
 12. Dikiy N.P., Dovbnya A.N., Lyashko Yu.V., Medvedev D.V., Medvedeva E.P., Saenko S.Y., Shkuropatenko V.A., Tarasov R.V., Fedorets I.D. Sorption properties of Magnesium-Potassium phosphate matrix. *Problems of atomic science and technology*. 2015. **97** (3): 79.
 13. *Gmelin's Handbook der of Inorganic Chemistry*. 1939. **4** (27 B): 465.
 14. Fernandez Lozano J.A., Colmenares A.R., Rosas D. A novel process for the production of multinutrient phosphatic base fertilizers from sea water bittern and phosphoric acid. *Interciencia*. 1999. **24** (5): 317.
 15. Taris A., Grosso M., Viani A., Brundu M., Guida V. Reaction Monitoring of Cementing Materials through Multivariate Techniques Applied to time-resolved Synchrotron X-Ray Diffraction Data. *Chemical engineering transactions*. 2015. **43**: 895.
 16. Gardner L.J., Lejeune V., Corkhill C.L., Bernal S.A., Provis J.L., Stennett M.C., Hyatt C. Evolution of the phase assemblage of blended magnesium potassium phosphate cement binders at 200 and 1000 °C. *Advances in Applied Ceramics*. 2015. **114** (7): 386.
 17. Korchemkin I.V., Boldin M.S. Immobilization of Cesium in a phosphate ceramic with a β -tridymite structure. *Bulletin of the University of Nizhny Novgorod for N.I. Lobachevsky*. 2014. **1** (1): 104.
 18. Vinokurov S.E., Kulyako Yu.M., Slunchev O.M. Magnesium-potassium-phosphate matrix for the immobilization of liquid high-level waste. *Radiochemistry*. 2009. **51** (1): 56.
 19. Samchuk A.I., Krasnyuk O.P., Petrenko T.V., Vovk K.V., Perepelytsya O.P. Research of chemical composition of bishofite. *Ukr. chem. journal*. 2016. **82** (8): 98.
 20. Ponomarenko O.M., Samchuk A.I., Zhovynskyy E.Y., Kriuchenko N.O., Hrodzynska A.A., Ohar T.V. Features of distribution of selenium in the environment Ukraine. *Journal of Mineralogy*. 2010. **32** (2): 94.
 21. Perepelytsya O.P., Petrenko T.V., Homenko B.S., Lazarenko M.M. The interaction of phosphoric acid with carbonate sediments. *Ukr. chem. journal*. 2016. **82** (2): 95.
 22. Perepelytsya O.P., Petrenko T.V., Samchuk A.I., Homenko B.S. Interaction of bishofite with phosphate acid in aqua solution. *Bioresources and Natural Resources*. 2016. **8** (3–4): 35.
 23. Card index ASTM, U.S.A.
 24. Mirkin L.I. *Handbook of X-ray diffraction analysis of polycrystals*. Ed. prof. Yu.S. Umansky. (Moscow: Physico-mathematical state publication. 1961). [in Russian].

Надійшла 16.03.2017